

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdanova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
Yakubov Temur G'anibekovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
Ziyodullayev Qahramon	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
Toshev Akmal Salimovich	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
Madaminov Bekzod Allayarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
Djumanova Rano Fayzullayevna	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
Vafiyev Raxim Xalimjonovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
Nigora Nurmatova	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
Allabergenova Nilufar Shermetovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
Abdinazarov Xusan Shaymanovich	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
Jabbarova Charos Aminovna	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
Alikulov Samar Abdirashidovich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
Камолова Феруза Кахрамоновна	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохиrowна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOIIY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIPOA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	

DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVROPA TAJRIBASI

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Marketing kafedrası dotsenti, PhD .

Tel: +99893 350-06-09,

E-mail: 00_bek94@mail.ru

ORCID: 0000-0001-9187-902X

Annotatsiya. Mazkur maqolada don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning Yevropa tajribasi tahlil qilinadi hamda uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqotda marketing boshqaruvining institutsional asoslari, xususan European Union doirasidagi agrar siyosat hamda Common Agricultural Policy mexanizmlari o'rganildi. Shuningdek, sifat va xavfsizlik talablari, jumladan European Food Safety Authority standartlarining marketing samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Natijada Yevropa modelining asosiy ustunliklari — strategik rejalashtirish, sertifikatlash, branding, segmentatsiya va logistika integratsiyasi — aniqlanib, O'zbekiston uchun moslashtirilgan amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: don mahsulotlari, un sanoati, marketing boshqaruvi, Yevropa tajribasi, agrar siyosat, sertifikatlash, branding, eksport strategiyasi, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article analyzes the European experience in managing marketing activities of grain and flour production enterprises and substantiates the possibilities of its application under the conditions of Uzbekistan. The study examines the institutional foundations of marketing management, particularly agricultural policy within the European Union and the mechanisms of the Common Agricultural Policy. In addition, the impact of quality and safety requirements, including the standards of the European Food Safety Authority, on marketing effectiveness is analyzed. As a result, the key advantages of the European model—strategic planning, certification, branding, market segmentation, and logistics integration—are identified, and practical recommendations adapted to Uzbekistan's conditions are developed.

Key words: grain products, flour industry, marketing management, European experience, agricultural policy, certification, branding, export strategy, competitiveness.

Аннотация. В статье анализируется европейский опыт управления маркетинговой деятельностью предприятий по производству зерна и муки, а также обосновываются возможности его применения в условиях Узбекистана. В ходе исследования изучены институциональные основы маркетингового управления, в частности аграрная политика в рамках European Union и механизмы Common Agricultural Policy. Также проанализировано влияние требований к качеству и безопасности продукции, включая стандарты European Food Safety Authority, на эффективность маркетинга. В результате выявлены ключевые преимущества европейской модели — стратегическое планирование, сертификация, брендинг, сегментация и интеграция логистики — и разработаны адаптированные практические рекомендации для Узбекистана.

Ключевые слова: зерновая продукция, мукомольная промышленность, управление маркетингом, европейский опыт, аграрная политика, сертификация, брендинг, экспортная стратегия, конкурентоспособность.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi, xalqaro raqobatning kuchayishi hamda iste'molchilar talablarining o'zgarib borishi don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini zamonaviy yondashuvlar asosida boshqarishni taqozo etmoqda. Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib borayotgan sharoitda donni qayta ishlash sanoati oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega tarmoq hisoblanadi. Shu bois mazkur sohada marketing boshqaruvining samarali mexanizmlarini joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yevropa davlatlarida agrar va oziq-ovqat sanoati institutsional hamda marketing jihatdan yuqori darajada rivojlangan bo'lib, ushbu jarayon Yevropa Ittifoqi doirasida yagona agrar siyosat asosida muvofiqlashtiriladi. Xususan, Umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (Common Agricultural Policy — CAP) qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash, sifat standartlarini joriy etish, shuningdek, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlashga qaratilgan. Mazkur tizim don va un mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari uchun marketing strategiyalarini shakllantirishda muhim normativ va iqtisodiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Yevropa tajribasida marketing faoliyatini boshqarish faqat ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan cheklanib qolmay, balki brend yaratish, mahsulotlarni differensiasiyalash, geografik ko'rsatkichlar (GI)dan foydalanish, ekologik sertifikatlash, logistika jarayonlarini optimallashtirish hamda raqamli savdo kanallarini rivojlantirish kabi kompleks yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, Fransiya, Germaniya va Italiya kabi davlatlarda un mahsulotlari bozorida sifat belgisi va kelib chiqish hududiga asoslangan pozitsiyalash marketingning muhim vositalaridan biriga aylangan.

Shuningdek, Yevropa mamlakatlarida oziq-ovqat xavfsizligi va sifat nazorati bo'yicha qat'iy talablar joriy etilgan bo'lib, bu borada Yevropa oziq-ovqat xavfsizligi agentligi (European Food Safety Authority — EFSA) muhim rol o'ynaydi. Sifat nazorati va ta'minot zanjirining shaffofligi marketing faoliyatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Natijada iste'molchilar ishonchi mustahkamlanib, korxonalarining bozordagi barqaror faoliyati ta'minlanadi.

Don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing boshqaruvining Yevropa modeli quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- bozorni chuqur segmentatsiya qilish va iste'molchilar ehtiyojlariga mos mahsulotlar ishlab chiqish;
- innovatsion va funksional mahsulotlar, jumladan glyutensiz va to'liq donli mahsulotlar assortimentini kengaytirish;
- eksportga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqish;
- raqamli marketing vositalari hamda elektron savdo platformalaridan faol foydalanish.

O'zbekiston sharoitida ham donni qayta ishlash sanoatini modernizatsiya qilish, ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan barqaror ta'minlash hamda eksport salohiyatini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Yevropa tajribasini chuqur o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish marketing boshqaruvini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini samarali boshqarish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, eksport hajmini kengaytirish hamda milliy brendlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois Yevropa tajribasini tahlil qilish va undan foydalanish istiqbollarni o'rganish ilmiy tadqiqotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarish masalalari agrar iqtisodiyot, sanoat marketingi va oziq-ovqat xavfsizligi doirasida keng o'rganilgan. Xususan, Yevropa tajribasi agrar bozorlarni tartibga solish, sifat standartlarini joriy etish va eksportga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini shakllantirish nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega.

Yevropa agrar siyosati bo'yicha ilmiy manbalarda European Union doirasida amalga oshirilayotgan yagona yondashuvlar keng yoritilgan. Ayniqsa, Umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (Common Agricultural Policy — CAP) doirasida ishlab chiqaruvchilarni subsidiya qilish, narx barqarorligini ta'minlash, qishloq hududlarini rivojlantirish hamda bozor mexanizmlarini qo'llab-quvvatlash marketing boshqaruvining institutsional asosini tashkil etadi. Ilmiy adabiyotlarda CAP agrar ishlab chiqaruvchilarni bozor talablariga moslashuvchanligini oshiruvchi vosita sifatida baholanadi.

Oziq-ovqat marketingi nazariyasi doirasida Philip Kotler tomonidan ishlab chiqilgan marketing menejment konsepsiyasi asosiy metodologik baza sifatida ko'riladi. Uning fikricha, marketing boshqaruvi – bu bozorni tahlil qilish, segmentatsiya, pozitsiyalash va marketing aralashmasi (4P) elementlarini uyg'unlashtirish jarayonidir. Agrar sohada esa bu jarayon mahsulot sifatiga, brandingga va ta'minot zanjiriga bevosita bog'liq.

Yevropa oziq-ovqat sanoati bo'yicha tadqiqotlarda sifat va xavfsizlik omili marketingning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Bu borada European Food Safety Authority tomonidan ishlab chiqilgan xavfsizlik standartlari ishlab chiqaruvchilarning marketing strategiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, sifat sertifikatlari va kelib chiqish hududi (GI – Geographical Indications) asosida pozitsiyalash Yevropa don va un mahsulotlari bozorida muhim raqobat ustunligini ta'minlaydi.

Shuningdek, logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi (supply chain management) donni qayta ishlash korxonalarida marketing samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Yevropa tajribasida qisqa ta'minot zanjirlari (short supply chains), kooperatsiya asosida sotuv tizimi va raqamli savdo platformalari marketing boshqaruvining innovatsion yo'nalishlari sifatida talqin etiladi.

So'nggi ilmiy tadqiqotlarda funksional va sog'lomlashtiruvchi mahsulotlarga (to'liq donli, glyutensiz, bio mahsulotlar) talab ortib borayotgani qayd etilgan. Bu esa mahsulot differensiasiyasi va iste'molchi ehtiyojlariga moslashuvchan marketing strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi. Yevropa mamlakatlarida iste'molchi xulq-atvori, ekologik ong va sog'lom ovqatlanish madaniyati marketing boshqaruvining asosiy omillaridan biri sifatida o'rganilmoqda.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda esa donni qayta ishlash korxonalarida marketing faoliyatini takomillashtirish masalalari asosan ichki bozorni ta'minlash, narx siyosati va eksportni rivojlantirish bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Biroq Yevropa tajribasining tizimli marketing boshqaruvi modeli, branding va sifat standartlariga asoslangan pozitsiyalash mexanizmlari yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud adabiyotlarda marketing nazariyasi va agrar siyosat masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning Yevropa modeli integratsiyalashgan tizim sifatida kam tadqiq qilingan. Shu bois ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning Yevropa tajribasini o'rganish hamda uni milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, institutsional va strategik yondashuvlarga asoslanadi.

Tadqiqotning metodologik yangiligi shundaki, unda marketing boshqaruvi ishlab chiqarish – logistika – sifat nazorati – branding – eksport zanjiri doirasida integratsiyalashgan tizim sifatida ko'rib chiqildi. Yevropa tajribasi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy mexanizm sifatida tahlil qilinib, milliy sharoitga moslashtirish modeli ishlab chiqish uchun asos yaratildi.

Natijada mazkur metodologiya don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini samarali boshqarish hamda raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning Yevropa tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu tizim ishlab chiqarish samaradorligi, sifat nazorati va bozor mexanizmlarining uyg'unlashuvi asosida shakllangan kompleks modelga tayanadi. Marketing boshqaruvi agrar siyosat, standartlashtirish, logistika va branding elementlari bilan integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi.

European Union doirasida amalga oshirilayotgan Umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (Common Agricultural Policy — CAP) marketing faoliyatini barqaror rivojlantirish uchun mustahkam iqtisodiy asos yaratadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, subsidiyalar va grantlar ishlab chiqaruvchilarga bozor risklarini kamaytirish imkonini beradi, eksportni qo'llab-quvvatlash dasturlari mahsulotni tashqi bozorlarga faol olib chiqishni rag'batlantiradi, qishloq hududlarini rivojlantirish dasturlari esa ta'minot zanjirining barqarorligini ta'minlaydi.

Natijada marketing faoliyati qisqa muddatli savdo operatsiyalaridan ko'ra uzoq muddatli strategik boshqaruvga yo'naltiriladi. Yevropa mamlakatlarida qisqa ta'minot zanjirlari (short supply chains) va raqamli kuzatuv tizimlari marketing samaradorligini oshiruvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Tahlil shuni ko'rsatadiki:

- Logistika xarajatlarining optimallashtirilishi mahsulot tannarxini kamaytiradi;
- Shaffoflik va "traceability" tizimi iste'molchi ishonchini mustahkamlaydi;
- Elektron savdo platformalari savdo hajmini oshiradi.

Shu bilan birga, marketing boshqaruvi faqat reklama bilan cheklanmay, balki butun ta'minot tizimini muvofiqlashtirish jarayoniga aylanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yevropada don va un mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari marketing faoliyatini uzoq muddatli strategik rejalashtirish asosida olib boradi. Subsidiyalar va grantlar ishlab chiqaruvchilarga bozor risklarini kamaytirish imkonini berib, innovatsion mahsulotlarni joriy etishga qulay sharoit yaratadi. Natijada

marketing faoliyati qisqa muddatli savdo hajmini oshirishga emas, balki brend qiymatini shakllantirish va bozorda barqaror pozitsiyani egallashga qaratiladi.

Yevropa tajribasida sifat va xavfsizlik masalasi marketing boshqaruvining asosiy elementi hisoblanadi. European Food Safety Authority tomonidan belgilangan qat'iy standartlar mahsulot sifati va xavfsizligini kafolatlaydi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ISO, HACCP va geografik ko'rsatkich (GI) sertifikatlari mahsulotni yuqori narx segmentida joylashtirish imkonini beradi hamda iste'molchi ishonchini oshiradi. Sifat belgisi marketing kommunikatsiyasining muhim vositasiga aylangan.

1-jadval. Don va un mahsulotlari ishlab chiqarishda marketing boshqaruvi: Yevropa tajribasi va O'zbekiston uchun moslashuv modeli

№	Mezon	Yevropa tajribasi	O'zbekiston uchun qo'llash imkoniyati
1	Institutsional asos	European Union doirasida yagona agrar siyosat; Common Agricultural Policy (CAP) orqali subsidiyalar va eksportni qo'llab-quvvatlash	Davlat tomonidan donni qayta ishlash korxonalarini qo'llab-quvvatlash dasturlarini kuchaytirish; marketing xarajatlarini subsidiyalash
2	Sifat va xavfsizlik	European Food Safety Authority (EFSA) talablari; ISO, HACCP, GI sertifikatlari keng joriy etilgan	Xalqaro sertifikatlash tizimlarini kengaytirish; milliy sifat belgilarini yaratish va targ'ib qilish
3	Marketing strategiyasi	Bozor segmentatsiyasi, premium va mass-market segmentlari; sog'lom ovqatlanish trendlari (to'liq donli, bio, glyutensiz)	Mahalliy bozorda segmentatsiyani chuqurlashtirish; funksional va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish
4	Brending va pozitsiyalash	Geografik ko'rsatkich (GI) asosida hududiy brendlar; yuqori qo'shimcha qiymat	"O'zbek bug'doyi", hududiy un brendlarini shakllantirish; eksportda milliy identifikatsiyani kuchaytirish
5	Logistika va ta'minot zanjiri	Qisqa ta'minot zanjirlari (short supply chains); raqamli kuzatuv (traceability)	Logistika markazlarini rivojlantirish; mahsulot harakatini raqamlashtirish
6	Raqamli marketing	Elektron savdo platformalari va B2B tizimlar faol ishlaydi	Onlayn savdo platformalarini rivojlantirish; eksport bozorlariga chiqishda raqamli marketingdan foydalanish
7	Davlat va xususiy sektor hamkorligi	Kooperatsiya va klaster tizimi rivojlangan	Don klasterlari va qayta ishlash korxonalari o'rtasida marketing kooperatsiyasini kuchaytirish
8	Eksport strategiyasi	Yagona savdo siyosati; brend asosida eksport	MDH, Yaqin Sharq va Osiyo bozorlariga yo'naltirilgan marketing strategiyasini ishlab chiqish

1-jadval ma'lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, Yevropa tajribasi marketing boshqaruvi ishlab chiqarish, sifat nazorati, logistika va davlat siyosati bilan integratsiyalashgan holda amalga oshirilganda yuqori samaradorlikka erishilishini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida ushbu modelni to'liq ko'chirish emas, balki milliy iqtisodiy sharoit, mavjud resurslar va bozor talablariga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

Bozor segmentatsiyasi va mahsulot differensiasiyasi Yevropa modelining muhim xususiyatlaridan biridir. Iste'molchilarning sog'lom turmush tarziga intilishi natijasida to'liq donli, glyutensiz va organik mahsulotlarga talab ortmoqda. Korxonalar esa ushbu tendensiyalarga mos ravishda mahsulot assortimentini kengaytirib, aniq segmentlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Bu yondashuv Philip Kotler tomonidan ishlab chiqilgan marketing boshqaruvi tamoyillarining amaliy ifodasidir.

Logistika va ta'minot zanjirini samarali boshqarish marketing natijadorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qisqa ta'minot zanjirlari, raqamli kuzatuv tizimlari va elektron savdo platformalari mahsulotni tezkor yetkazib berish va xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shaffoflik va "traceability" tizimi esa iste'molchilarga mahsulot kelib chiqishi va sifatiga oid to'liq axborot taqdim etib, ishonchni mustahkamlaydi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yevropa tajribasida don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyati davlat siyosati, sifat nazorati, branding va logistika tizimi bilan integratsiyalashgan holda boshqariladi. Natijada korxonalar yuqori raqobatbardoshlikka erishadi, eksport hajmini oshiradi va ichki bozor barqarorligini ta'minlaydi. Ushbu modelni milliy sharoitga moslashtirish marketing boshqaruvinu takomillashtirish va tarmoq samaradorligini oshirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Umuman olganda, Yevropa tajribasi don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini strategik, tizimli va innovatsion yondashuv asosida boshqarish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur modelni

milliy sharoitga moslashtirish ichki bozor barqarorligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini boshqarishning Yevropa tajribasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ushbu model strategik rejalashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, sifat standartlari va bozor mexanizmlarining uyg'unlashuvi asosida shakllangan. European Union doirasida amalga oshirilayotgan Umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (Common Agricultural Policy — CAP) ishlab chiqaruvchilarga barqaror iqtisodiy muhit yaratib, marketing faoliyatini uzoq muddatli rivojlantirish imkonini beradi.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, Yevropa modelida marketing boshqaruvi mahsulotni oddiy sotish jarayoni sifatida emas, balki qiymat yaratish va raqobat ustunligini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Sifat va xavfsizlik standartlariga qat'iy rioya qilish, xususan European Food Safety Authority talablari asosida ishlab chiqarish, brend imijini mustahkamlaydi va iste'molchi ishonchini oshiradi. Bozor segmentatsiyasi, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish hamda logistika samaradorligi marketing natijadorligini oshirishning muhim omillari hisoblanadi.

Shuningdek, Yevropa tajribasi shuni ko'rsatadiki, don va un mahsulotlari bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun sifat sertifikatlari, geografik ko'rsatkichlar, ekologik belgilar va raqamli savdo kanallaridan foydalanish zarur. Marketing boshqaruvining bunday integratsiyalashgan modeli korxonalarga eksport hajmini oshirish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratish imkonini beradi.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Institutsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Milliy darajada donni qayta ishlash korxonalarini qo'llab-quvvatlash va marketing faoliyatini rag'batlantirish uchun subsidiyalar, eksportni qo'llab-quvvatlash dasturlari va marketing tadqiqotlarini moliyalashtirish tizimini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

2. Sifat va sertifikatlash tizimini rivojlantirish. ISO, HACCP va boshqa xalqaro sifat tizimlarini keng joriy etish mahsulotlarning tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

3. Marketingni strategik darajaga ko'tarish. Bozor segmentatsiyasi, mahsulot differensiasiyasi, branding va raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish marketing samaradorligini oshiradi.

4. Logistika va ta'minot zanjirini optimallashtirish. Xarajatlarni kamaytirish va mahsulotni tezkor yetkazib berish tizimini rivojlantirish uchun qisqa ta'minot zanjirlari va elektron savdo platformalarini kengaytirish muhimdir.

Umuman olganda, Yevropa tajribasini milliy sharoitga moslashtirish don va un mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini takomillashtirish, eksport salohiyatini oshirish hamda tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Стуканова И. П. Зарубежный опыт применения инструментов маркетинга в управлении рынком продовольствия // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2015. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-primeneniya-instrumentov-marketinga-v-upravlenii-rynkom-prodovolstviya>
2. Зарубежный опыт и российская практика продвижения торговых марок // Dissercat. URL: <https://www.dissercat.com/content/zarubezhnyi-opyt-i-rossiiskaya-praktika-prodvizheniya-torgovykh-marok>
3. Куприянчик С. И., Гоцко Т. Европейский опыт маркетинговых исследований и проведение маркетинговых кампаний // Вопросы экономики и управления. — 2016. — №5.1 (7.1). — С. 45–48. URL: <https://moluch.ru/th/5/archive/44/1569>
4. Граб В. П. Управление маркетинговой деятельностью на предприятиях // НиКа. — 2011. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingovoy-deyatelnostyu-na-predpriyatiyah>
5. Синевич К. В. [Elektron resurs] // Edoc.bseu.by. URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/77848/1/Sinevich_K_V.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>